

Evasão escolar no Ensino à Distância: causas, consequências e estratégias de mitigação

Léo Ricardo Mussi¹

DOI: 10.5281/zenodo.10946060

RESUMO:

Este artigo aborda a evasão escolar no ensino à distância (EAD), identificando suas causas, impactos e estratégias de mitigação. As causas incluem falta de infraestrutura tecnológica, dificuldades de adaptação, desmotivação e questões socioeconômicas. Os impactos abrangem consequências individuais, sociais e econômicas, afetando alunos, instituições e o sistema educacional. Para enfrentar o problema, propõem-se estratégias como melhoria tecnológica, apoio ao aluno, estímulo ao engajamento e compartilhamento de boas práticas. Conclui-se que a compreensão das causas, aliada à implementação de estratégias eficazes, é essencial para promover o sucesso dos alunos no EAD.

PALAVRAS-CHAVE: Evasão escolar. Ensino à distância. Mitigação da evasão.

1 Introdução:

O ensino à distância (EAD) tem se expandido consideravelmente, especialmente com a aceleração da adoção de métodos remotos de aprendizagem durante a pandemia de COVID-19. Apesar dos benefícios oferecidos pelo EAD, como flexibilidade de horários e acesso a uma variedade de cursos, a evasão escolar ainda persiste como um desafio significativo.

Compreender as razões por trás da evasão no ensino à distância é essencial para formar políticas educacionais eficazes e garantir a igualdade de oportunidades de aprendizado para todos os estudantes. Além disso, a redução da evasão pode contribuir para a melhoria da qualidade do ensino e para promover a equidade no acesso à educação.

Neste artigo, serão investigadas as causas da evasão escolar no ensino à distância, analisados os impactos socioeconômicos e educacionais desse

¹ Advogado, Hipnoterapeuta e Psicanalista. Pós-Graduado em Docência do Ensino Superior e em Psicologia Clínica. Mestrando em Educação. Diretor do Polo Sinop do Grupo Educacional FAVENI. E-mail: leoricardobr@gmail.com

fenômeno, e exploradas possíveis estratégias para mitigar o problema. Espera-se que essa análise contribua para o avanço do conhecimento sobre a evasão escolar no contexto do EAD e forneça insights úteis para educadores, formuladores de políticas e outros profissionais da área educacional.

2 Evasão Escolar no Ensino à Distância: Conceitos e Definições

A evasão escolar é um fenômeno complexo que pode ocorrer em diferentes contextos educacionais, incluindo o ensino à distância (EAD). No entanto, é importante compreender as especificidades da evasão no contexto do EAD e como ela se diferencia da evasão em outros modelos de ensino.

No EAD, a evasão escolar refere-se à interrupção ou abandono prematuro do curso por parte do aluno. Isso pode ocorrer por uma variedade de razões, que serão exploradas mais adiante neste artigo. É importante destacar que a evasão no EAD não se limita apenas à falta de participação ativa nas atividades de aprendizagem, mas também pode envolver a falta de conclusão de tarefas, baixo desempenho acadêmico e desistência do curso.

Além disso, é essencial considerar as características específicas do ambiente virtual de aprendizagem no qual o EAD ocorre. Diferentemente do ensino presencial, no qual os alunos têm interações face a face com os professores e colegas, o EAD geralmente envolve a utilização de plataformas online e ferramentas digitais para o ensino e a comunicação. Essa modalidade de ensino apresenta desafios únicos que podem influenciar a ocorrência e os padrões de evasão escolar.

Ao compreender os conceitos e definições relacionados à evasão escolar no EAD, podemos analisar mais profundamente as causas subjacentes desse fenômeno e desenvolver estratégias eficazes para preveni-lo e mitigá-lo.

Causas da Evasão Escolar no EAD

A evasão escolar no ensino à distância (EAD) é influenciada por uma série de fatores complexos que podem afetar a motivação, o engajamento e o

desempenho dos estudantes. Abaixo, são discutidas algumas das principais causas da evasão no contexto do EAD:

Falta de infraestrutura tecnológica: Acesso inadequado a dispositivos eletrônicos, conectividade limitada à internet e falta de habilidades tecnológicas podem dificultar a participação dos alunos no ambiente virtual de aprendizagem.

Dificuldades de adaptação ao ambiente virtual de aprendizagem: Alguns estudantes podem encontrar mais dificuldades para se adaptarem ao formato de aprendizagem online, incluindo a organização do tempo, autodisciplina e autonomia no estudo.

Questões socioeconômicas: Fatores como baixa renda, falta de acesso a recursos educacionais e necessidade de conciliar estudos com trabalho e responsabilidades familiares podem influenciar a decisão dos alunos de abandonar o curso.

Problemas de suporte acadêmico e emocional: A ausência de apoio pedagógico e orientação adequada por parte da instituição de ensino pode aumentar a probabilidade de evasão, assim como a falta de apoio emocional para lidar com desafios pessoais e acadêmicos.

Qualidade do curso e experiência do aluno: Cursos mal elaborados, conteúdos desatualizados ou pouco interessantes podem afetar negativamente a experiência do aluno, levando à evasão.

Ao compreender as causas subjacentes da evasão no EAD, as instituições de ensino podem desenvolver estratégias mais eficazes para prevenir a evasão e promover o sucesso dos estudantes.

4 Impactos da Evasão Escolar no EAD

A evasão escolar no ensino à distância (EAD) acarreta uma série de impactos que podem afetar os alunos, as instituições de ensino e a sociedade como um todo. Abaixo, serão discutidos alguns dos principais impactos socioeconômicos e educacionais da evasão no contexto do EAD:

Impactos individuais dos alunos: A evasão escolar pode ter consequências significativas para os alunos que abandonam os cursos de EAD. Por terem abandonado o curso, eles podem enfrentar dificuldades na obtenção

de emprego e progressão na carreira devido à falta de qualificações educacionais. Além disso, a evasão pode afetar negativamente a autoestima e a confiança dos alunos, diminuindo sua motivação para buscar oportunidades educacionais no futuro.

Impactos sociais e econômicos: A evasão no EAD pode contribuir para a reprodução e a ampliação das desigualdades sociais e econômicas. Alunos de baixa renda ou com acesso limitado à educação podem estar mais propensos a abandonar os cursos de EAD, o que pode perpetuar o ciclo da pobreza e dificultar a mobilidade social. Além disso, a evasão escolar pode resultar em perda de investimentos públicos em educação e redução da força de trabalho qualificada.

Desafios para o sistema educacional: A evasão escolar no EAD representa um desafio para o sistema educacional como um todo. Ela pode comprometer os esforços para alcançar metas de acesso e equidade na educação, além de dificultar a realização de objetivos relacionados ao desenvolvimento econômico e social.

Ao compreender os impactos da evasão escolar no EAD, é possível reconhecer a importância de implementar estratégias eficazes para prevenir a evasão e promover o sucesso dos alunos.

5 Estratégias de Mitigação da Evasão Escolar no EAD

Para combater a evasão escolar no ensino à distância (EAD), é crucial implementar estratégias eficazes que abordem as diversas causas desse fenômeno. Abaixo, serão discutidas algumas das principais estratégias de mitigação que podem ser adotadas pelas instituições de ensino:

Melhoria da infraestrutura tecnológica: Investimentos em infraestrutura tecnológica adequada, incluindo acesso à internet de alta velocidade e garantia de suporte técnico aos alunos, podem ajudar a reduzir as barreiras relacionadas à falta de recursos tecnológicos.

Apoio ao estudante e acompanhamento pedagógico: Oferecer suporte individualizado aos alunos, por meio de tutores ou orientadores acadêmicos, pode ajudar a identificar precocemente os alunos em risco de evasão e fornecer

o apoio necessário para que permaneçam no curso. O acompanhamento pedagógico também pode incluir a orientação sobre estratégias de estudo eficazes e o fornecimento de feedback sobre o desempenho acadêmico quando solicitado.

Incentivo ao engajamento e motivação: Desenvolver atividades interativas e colaborativas, promover a participação ativa dos alunos nas discussões online e oferecer recompensas ou reconhecimento pelo bom desempenho acadêmico podem ajudar a manter os alunos engajados e motivados ao longo do curso.

Intervenções socioeconômicas: Implementar políticas de inclusão e equidade, como bolsas de estudo, programas de assistência financeira e flexibilidade nos prazos de pagamento das mensalidades, pode ajudar a reduzir as desigualdades socioeconômicas que contribuem para a evasão escolar.

Experiências de sucesso e boas práticas: Compartilhar experiências de sucesso e boas práticas entre instituições de ensino pode ajudar a identificar estratégias eficazes de mitigação da evasão e promover a colaboração e o aprendizado mútuo entre os profissionais da área educacional.

Ao implementar essas estratégias de mitigação, as instituições de ensino podem aumentar as chances de sucesso dos alunos no ensino à distância e reduzir os índices de evasão. No entanto, é importante reconhecer que não existe uma solução única para o problema da evasão escolar, e que as estratégias adotadas devem ser adaptadas às necessidades específicas dos alunos e das comunidades atendidas.

6 Considerações Finais

A análise das causas da evasão escolar no contexto do ensino à distância (EAD), juntamente com os impactos desse fenômeno nos alunos, nas instituições de ensino e na sociedade, revela a complexidade do problema. Estratégias de mitigação foram discutidas como formas de prevenir a evasão e promover o sucesso dos alunos.

Ficou claro que a evasão escolar no EAD é influenciada por diversos fatores, incluindo aspectos socioeconômicos, tecnológicos e pedagógicos. No

entanto, também ficou evidente quais medidas específicas podem ser adotadas para abordar essas questões e reduzir os índices de evasão.

A melhoria da infraestrutura tecnológica, o apoio individualizado aos alunos, o incentivo ao engajamento e motivação, a implementação de políticas de inclusão e equidade, e o compartilhamento de experiências de sucesso são algumas das estratégias que podem contribuir para enfrentar o desafio da evasão escolar no EAD, além é claro do principal, um suporte personalizado e humanizado.

É fundamental reconhecer que não existe uma solução única para esse problema e que a evasão escolar no EAD continuará sendo um desafio complexo que exigirá esforços contínuos e colaborativos de educadores, gestores educacionais, formuladores de políticas e outros atores envolvidos na área da educação.

Portanto, conclui-se que a compreensão das causas da evasão escolar, aliada à implementação de estratégias de mitigação eficazes, são essenciais para garantir que todos os alunos tenham acesso a uma educação de qualidade e oportunidades igualitárias de aprendizado, independentemente do formato ou modalidade do ensino.

Referências:

ALMEIDA, M. E. B., & Santos, E. C. (2019). Evasão no ensino superior: perspectivas e práticas. Editora Appris.

BELLONI, M. L. (2011). Educação a distância. Autores Associados

BITTENCOURT, R.; GOMES, A. (2018). Evasão escolar em cursos de graduação a distância: análise dos motivos para o abandono dos estudantes. Revista Brasileira de Aprendizagem Aberta e a Distância, 17(2), 89-106.

FILATRO, A. (2016). Design instrucional contextualizado: educação e tecnologia. Editora Vozes.

LITTO, F. M.; FORMIGA, M. (2013). Educação a distância: o estado da arte.
Pearson Education do Brasil.